

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5833519>

УДК 336.011

Хоконов Б.М.

Хоконов Беслан Мухамедович, Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5. E-mail: khokonov07@mail.ru.

Цифровые требования к трансформации финансового контроля

Аннотация. Развитие финансового контроля в настоящее время оказалось перед фактом необходимой трансформации. С теоретической точки зрения проблема обостряется большим разнообразием его трактовок. В научном сообществе представлено множество различных аргументов, определений, приоритетов развития. Использование системного подхода к вопросу показывает целесообразность научного поиска основ трансформации в тесной взаимосвязи с процессами цифровизации национальной экономики. Новые цифровые технологии изменяют содержание финансового контроля и определяют направления современных научных исследований. Приоритетной сквозной цифровой технологией становится система распределенного реестра (блокчейн). На его основе возможно превращение финансового контроля во внутреннюю имманентную составляющую финансовых отношений. Такая трансформация во внутреннее пространство финансовых отношений ведет к становлению новых системных характеристик всеобщности и перманентности, что обеспечивается технологической цифровой автоматизацией сбора, обработки и хранения информации.

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые отношения, финансы, цифровизация экономики, цифровые технологии, распределенный реестр, блокчейн.

Khokonov B.M.

Khokonov Beslan Mukhamedovich, North Caucasus institute-branch of Russian presidential academy of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, Russia, 357502, Pyatigorsk, Stavropol Territory, Dunaevsky str., 5. E-mail: khokonov07@mail.ru.

Digital requirements for the transformation of financial control

Abstract. The development of financial control has now faced the fact of the necessary transformation. From a theoretical point of view, the problem is aggravated by a wide variety of its interpretations. The scientific community presents many different arguments, definitions, and development priorities. The use of a systematic approach to the issue shows the expediency of a scientific search for the foundations of transformation in close relationship with the processes of digitalization of the national economy. New digital technologies are changing the content of financial control and determining the directions of modern scientific research. A distributed registry system (blockchain) is becoming a priority end-to-end digital technology. On its basis, it is possible to transform financial control into an internal immanent component of financial relations. Such transformation into the internal space of financial relations leads to the formation of new system characteristics of universality and permanence, which is provided by technological digital automation of information collection, processing and storage.

Key words: financial control, financial relations, finance, digitalization of the economy, digital technologies, distributed registry, blockchain.

Современный финансовый контроль представлен во многих компонентах социально-экономической системы. Без него невозможно развитие финансовых отношений и государственной политики в социальной, бюджетной и налоговой сферах. В области финансового права он превратился в полноценную подотрасль, стал важным системным элементом в менеджменте всех уровней. Это необходимое условие эффективности межведомственного взаимодействия, ключевой инструмент экономической аналитики и т.п. Таким образом, финансовый контроль практически вошел во все производственные структуры, что стало причиной преимущественного рассмотрения его с позиций управления как всем финансово-хозяйственным комплексом, так и соблюдения требований законодательства.

При этом существует множество трактовок финансового контроля даже на уровне учебной литературы. Наиболее характерными, выделяемыми специалистами в аналитических обзорах, являются определения финансового контроля как: элементов управления финансами и деятельностью экономических субъектов; управленческой деятельности органов публичной власти и контроля; надзорной системы контрольных органов; деятельность государственных органов экономического управления на всех стадиях воспроизводства; деятельность специальных учреждений за выполнением требований финансового законодательства и финансовой дисциплины; контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов в финансовой части; совокупность действий и операций с использованием специфических форм и методов за движением фондов денежных средств; проверка специальными и уполномоченными органами финансовых отношений участников воспроизводства; форма реализации контрольной функции финансов [1]. И это многообразие существенно усиливается при дальнейших уточнениях определения по целевым приоритетам, субъектам исполнения, уровням управления, критериям эффективности и

рациональности, охвату участников рынка и т.п.

Важным с содержательной точки зрения является и разделение финансового контроля по экономическому и юридическому направлениям, соответствующему структурированию по внешним и внутренним видам. [6] В данном случае формируется и особый порядок взаимодействия участников воспроизводственных процессов по финансовым, банковским, налоговым, таможенным и прочим составляющим. Одновременно усиливается и требование универсализации применяемых форм и методов.

В ряде случаев финансовый контроль стал рассматриваться как подсистема в рамках института финансового права. Тем более, что пока еще не выработаны и не оформлены законодательно необходимые финансово-правовые определения [7]. Это создает предпосылки развития ряда противоречий между экономическими и юридическими подходами.

Отчасти такое положение дел связано с отсутствием законодательного определения финансового контроля и вытекающим из этого разнообразием его трактовок и организации [11].

В целом, для финансового контроля характерна исходная научная неопределенность по содержательным компонентам. Поэтому современная трансформация социально-экономического развития приносит дополнительные различия в определение его наиболее адекватных направлений развития. В одном случае первоочередное внимание отводится задаче повышения эффективности использования ограниченных производственных и финансовых ресурсов. Тогда особое значение обретают контрольные составляющие финансового менеджмента, охватывающего все основные направления хозяйственной деятельности – от основных показателей производства до балансов денежных и финансовых потоков. В другом случае внимание предлагается сосредоточить на проблемах финансовой диагностики отраслевого и регионального развития в контексте

национального воспроизводства [10]. В третьем случае, на наш взгляд, особый приоритет следует отвести финансовому надзору, осуществляемому монетарными и финансовыми органами государственной власти при исполнении ее публичных функций.

К последнему целесообразно добавить и международное сотрудничество в вопросах финансового контроля в рамках Международной организации высших контрольных органов (INTOSAI). Прежде всего, это повсеместное принятие к исполнению круга профессиональных стандартов данной организации и повышение ответственности уполномоченных учреждений и органов на всех без исключения уровнях [8].

Столь многовекторное развитие становится само по себе требованием системного функционирования, согласованного по всем ключевым элементам. Однако именно в этом требовании отмечается отсутствие эффективной координации действий исполнителей, наличие дублирующих проверок, низкий уровень ответственности на непосредственных объектах [3]. При этом недостаточно согласованная система управления испытывает дополнительные трудности в связи с активным количественным ростом числа проверок и численности проверяющих структур.

В такой ситуации логично стал приоритетным в научном сообществе вопрос о неизбежной трансформации содержания финансового контроля и форм его практической реализации. Но при этом сформировалось не только многообразие мнений, но и большая противоположность в подходах, которая часто базируется на общих исходных понятиях. Широко распространено и принимается как трактовка определения раскрытия финансового контроля посредством комплекса мероприятий, операций и действий, которые в системной совокупности позволяют проверять и анализировать деятельность объекта в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями. Это достаточно традиционный общий подход, который больше связан с

непосредственной реализацией государственной политики. Но на его основе открывается перспектива разнообразия этой исходной трактовки через множественные представления сущности и форм как отдельных слагаемых самого контроля, так и по их сочетаниям в тех или иных воспроизводственных структурах.

Данный подход получил распространение в последнее время при интеграции в финансовый контроль новых организационных форм и методов его осуществления, среди которых выделяются системный анализ, разработка основ перманентного мониторинга, исследования результатов воздействия прямых и обратных связей и других. По сути дела, трансформация финансового контроля вплотную подошла к реальному конструированию своей новой технологической основы.

В целом, сейчас имеется по сути дела ничем не ограничиваемое число самых разнообразных мнений о финансовом контроле и направлениях его перспективного развития. С одной стороны, сложившаяся ситуация стимулирует творческую активность исследователей. Но, с другой стороны, столь широкое разнообразие мнений становится фактором ограничения эффективности управления финансовым контролем. На этот момент уже обращается внимание специалистов, указывающих на необходимость признать имеющуюся терминологическую путаницу как негативный фактор практического осуществления финансового контроля [2].

Особенно остро расхождения в трактовках понятийного аппарата проявляются в поисках направлений дальнейшего развития финансового контроля в условиях нарастающей цифровизации национальной экономики. При этом, на наш взгляд, отдельного учета требует факт отсутствия цифровой истории как непосредственно у финансового контроля, так и у всего круга финансовых отношений как таковых. По сути дела, эта цифровая история только начинает свой отсчет в нынешний период экономического развития и отличается ранее невозможными перспективами. Усиле-

ние зависимости содержания финансового контроля от новых цифровых технологий, по-нашему мнению, представляет собой глубокую теоретическую основу для последующей системной разработки новых представлений о путях трансформации финансового контроля.

В качестве исходного целесообразно использовать положение о том, что начавшаяся цифровизация непосредственно ведет к существенному изменению образа жизни людей с соответствующими переменами в поведенческих рыночных предпочтениях и преобразовании экономических отношений вообще [13].

Следующим моментом, применительно к предмету данной статьи, является приоритет цифровых технологий и создаваемых посредством их применения товаров и услуг. В свою очередь, сами цифровые технологии, в концентрированном изложении, определяются как комплексные технологии по сбору, обработке, анализу, передаче и хранению данных в электронной форме и в сетевых пространствах.

Далее, опять же применительно к нашему случаю, следует выделить одну из девяти "сквозных" цифровых технологий – систему распределенного реестра в части технологии блокчейна [12; 13-14]. Функциональная значимость блокчейна в финансовом контроле основана на возможности только добавления новых данных о сделках при сохранении в неизменном и

защищенном виде всей предыдущей истории [5]. В частности, банковские специалисты выделяют преимущества распределенного реестра, заключающиеся во всеобщем и строгом контроле за поведением всех участников финансового рынка [9].

Вышеперечисленное представляет собой появление объективных предпосылок для системной трансформации финансового контроля. Главная – превращение финансового контроля во внутреннюю и всеобщую составляющую финансовых отношений. Ранее контроль был частью внешнего контура финансов, а из этого далее формировалась его организационная структура. Переход во внутреннее пространство финансовых отношений добавляет ему такие системные характеристики как всеобщность и перманентность реализации, что обеспечивается технологической автоматизацией сбора, обработки и хранения соответствующей информации.

Процессы цифровизации глобальной и национальной экономики являются предпосылками глубокой трансформации финансового контроля, во многом нивелирующими все многочисленные научные трактовки в части аргументации и приоритетов развития. Соответственно эффективную трансформацию финансового контроля в современных условиях возможно осуществить исключительно в контексте приоритета его цифровизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахунова Е.А. Теоретические подходы к определению понятия "финансовый контроль" // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 21 (63). С. 53-55.
2. Волков А.Ю., Зборовская Е.Б. О неопределенности финансового контроля // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 37.- С. 38–43.
3. Волкова О.А., Щеглов В.Ю., Скворцов А.О. Проблемы финансового контроля в Российской Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. 2021. № 1. С. 39-41.
4. Горбунова О.Н. К вопросу о значении финансового мониторинга в современных условиях развития хозяйства России: финансово-правовой аспект / Финансовый контроль в сфере публичных и частных финансов: Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 25 ноября 2016 г. / Под ред. И.А. Цинделиани. М.: РГУП, 2017. С. 24-28.
5. Дюдикова Е.И. Блокчейн в национальной платежной системе: сущность, понятие и варианты использования // Инновационное развитие экономики. 2016. №4(34). С.139-149.
6. Карпухин Д.В., Лапин А.В. Специфические признаки финансового контроля и формы его осуществления // Вестник финансового университета. 2016. № 4. С. 137-144.

7. Кошель Д.Е. Понятие финансового контроля и вопросы систематизации законодательства // Вестник Омского университета. Серия "Право". 2019. № 1. С. 51-56.
8. Пенчук А.В. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации и направления его совершенствования // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 6. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5502> (дата обращения: 20.09.2021).
9. Развитие технологии распределенных реестров. Доклад для общественных консультаций. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2017. 16 с.
10. Татуев А.А. Финансовая диагностика отраслевого развития в регионе // Научные труды Вольного экономического общества России. 2008. Т. 103. С. 352-363.
11. Филимонова К.А. Понятие финансового контроля: проблема определения // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 1120-1122.
12. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9-12 апр. 2019 г. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гохберг и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 82 с.
13. Шуйский В.П. Цифровизация экономики России: Достижения и перспективы // Вестник Института экономики РАН. 2020. № 6. С. 158-169.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahunova E.A. Teoreticheskie podhody k opredeleniju ponjatija "finansovyj kontrol" // Problemy sovremennoj nauki i obrazovanija. 2016. № 21 (63). S. 53-55.
2. Volkov A.Ju., Zborovskaja E.B. O neopredelennosti finansovogo kontrolja // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2016. T. 37.- S. 38-43.
3. Volkova O.A., Shheglov V.Ju., Skvorcov A.O. Problemy finansovogo kontrolja v Ros-sijskoj Federacii // Vestnik Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 1. S. 39-41.
4. Gorbunova O.N. K voprosu o znachenii finansovogo monitoringa v sovremennyh uslovijah razvitija hozjajstva Rossii: finansovo-pravovoj aspekt / Finansovyj kontrol' v sfere publicnyh i chastnyh finansov: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Moskva, 25 nojabrja 2016 g. / Pod red. I.A. Cindeliani. M.: RGUP, 2017. S. 24-28.
5. Djudikova E.I. Blokchejn v nacional'noj platezhnoj sisteme: sushhnost', ponjatie i va-rianty ispol'zovanija // Innovacionnoe razvitie jekonomiki. 2016. №4(34). S.139-149.
6. Karpuhin D.V., Lapin A.V. Specificheskie priznaki finansovogo kontrolja i formy ego osushhestvlenija // Vestnik finansovogo universiteta. 2016. № 4. S. 137-144.
7. Koshel' D.E. Ponjatie finansovogo kontrolja i voprosy sistematizacii zakonodatel'stva // Vestnik Omskogo universiteta. Serija "Pravo". 2019. № 1. S. 51-56.
8. Penchuk A.V. Gosudarstvennyj finansovyj kontrol' v Rossijskoj Federacii i napravlenija ego sovershenstvovaniya // Jekonomika i menedzhment innovacionnyh tehnologij. 2014. № 6. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5502> (data obrashhenija: 20.09.2021).
9. Razvitie tehnologii raspredelennyh reestrov. Doklad dlja obshhestvennyh konsul'tacij. M.: Central'nyj bank Rossijskoj Federacii, 2017. 16 s.
10. Tatiev A.A. Finansovaja diagnostika otraslevogo razvitija v regione // Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii. 2008. T. 103. S. 352-363.
11. Filimonova K.A. Ponjatie finansovogo kontrolja: problema opredelenija // Molodoy uche-nyj. 2015. № 11 (91). S. 1120-1122.
12. Chto takoe cifrovaja jekonomika? Trendy, kompetencii, izmerenie: dokl. k XX Apr. mezh-dunar. nauch. konf. po problemam razvitija jekonomiki i obshhestva, Moskva, 9-12 apr. 2019 g. / G.I. Abdrahmanova, K.O. Vishnevskij, L.M. Gohberg i dr.; nauch. red. L.M. Gohberg; Nac. issled. un-t "Vysshaja shkola jekonomiki". M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2019. 82 s.

-
13. Shujskij V.P. Cifrovizacija jekonomiki Rossii: Dostizhenija i perspektivy // Vestnik Instituta jekonomiki RAN. 2020. № 6. S. 158-169.

Поступила в редакцию 15.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Хоконов Б.М. Цифровые требования к трансформации финансового контроля // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С. 258-263. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Khokonov.pdf>